

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Raximberganov Jo'rabek Otanazar o'g'li,
Ma'mun universiteti "Tarix"
kafedrasini o'qituvchisi, Xiva, O'zbekiston

O'RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943194>

ANNOTATSIYA

O'rta Osiyo xonliklari tashkil topgan davrdan boshlab to ularning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishigacha bo'lgan davr maboynida turli shahar va hunarmandchilik markazlari va savdo-sotiqning yuksalishi va inqirozli davrlarning mavjudligi yaqqol ko'rinadi. Xiva xonligi, Buxoro amirigi, Qo'qon xonligining o'zaro savdo aloqalari doimiy tarzda o'ziga xoslik, bir-biriga o'xshamagan holda olib borilgan. Bundan tashqari ularning ishlab chiqarilgan maxsulotlari tashqi aloqalarning rivojiga ham alohida hissa qo'shgan. Savdo aloqalari davlatning har bir sohasiga ta'sir qiluvchi omildir. Bu xonliklarning tijorat ishlari shaharlarning yuksalishiga, siyosiy birlikka, ichki va tashqi masalalarida erkinlikka, xalqlarning tinch-totuv va to'q yashashiga sababchi omildir. Doimiy Savdo yo'llarining mavjudligi aholi daromad topishga bo'lgan ehtiyoji va keng bozorlarning mavjudligi shaharlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Ushbu maqolada bu borada kengroq ma'lumot berilib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Verst, bozor kuni, qirg'iz-qaysoq, tranzit, shemaxa, bandargoh, karvonsaroy, bozor, omborxonona, novvoyxonona, import, eksport, adovat, mashvarat, olampanoh, rasta, pul muomalasi, zarbxona, tim, do'kon, karvon.

Raximberganov Jurabek Otanazar ugli,
Teacher at the Department of History, Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

TRADE CONNECTIONS AND TRADE CENTERS OF CENTRAL ASIAN KINGDOMS

ABSTRACT

From the time of the formation of the Central Asian khanates to their conquest by Tsarist Russia, the presence of various cities and craft centers and the rise of trade and crisis periods is clearly visible. Mutual trade relations between the Khanate of Khiva, the Emir of Bukhara, and the Khanate of Kokand were carried out in a permanent way, without being similar to each other. In addition, their products made a special contribution to the development of foreign relations. Trade relations are a factor affecting every sector of the state. The commercial activities of these khanates are the factors that lead to the growth of cities, political unity, freedom in internal and external affairs, and the peaceful and prosperous life of peoples. The existence of permanent trade routes, the need of the population to earn income and the existence of large markets caused the emergence of cities. This article provides more detailed information on this matter.

Keywords: Verst, market day, Kyrgyz-kaysas, transit, shemakha, port, caravanserai, market, warehouse, bakery, import, export, enmity, consultation, olympanoh, rasta, money exchange, mint, tim, shop, caravan.

Рахимбергенов Жорабек Отаназар угли,
Преподаватель кафедры «История»
Университета Мамун, Хива, Узбекистан

ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ

АННОТАЦИЯ

Со времени образования среднеазиатских ханств и до их завоевания царской Россией отчетливо видно наличие различных городов и ремесленных центров, возникновение торговых и кризисных периодов. Взаимные торговые отношения между Хивинским ханством, Бухарским эмиром и Кокандским ханством осуществлялись на постоянной основе, не будучи похожими друг на друга. Кроме того, их продукция внесла особый вклад в развитие международных связей. Торговые отношения являются фактором, влияющим на все отрасли государства. Коммерческая деятельность этих ханств является фактором, ведущим к росту городов, политическому единству, свободе во внутренних и внешних делах, мирной и благополучной жизни людей. Существование постоянных торговых путей, потребность населения в получении доходов и наличие крупных рынков обусловили возникновение городов. В этой статье представлена более подробная информация по этому вопросу.

Ключевые слова: Верста, базарный день, кыргыз-кайсас, транзит, Шемаха, порт, караван-сарай, рынок, склад, пекарня, импорт, вывоз, вражда, консультация, олимпадох, раста, обмен денег, мята, тим, магазин, караван.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Oʻrta Osiyo hududida yangi davlatlarning tashkil topish jarayoni XVI asrdan boshlanadi. Xiva xonligi va Buxoro amirligi bir deyarli bir davrda tashkil topgan boʻlishi bilan birgalikda Qoʻqon xonligi XVIII asrning boshlarida vujudga keldi. Oʻrta Osiyoda xonliklar paydo boʻlmasidan oldin qadimiy shaharlarning vujudga kelishi buyuk ipak yoʻlining ahamiyati bilan bogʻliq. Buyuk ipak yoʻli qadim-qadimdan Oʻrta Osiyo shaharlarini bir-biri bilan bogʻlagan. Turli davlatlardan kelgan tavarlar mahalliy aholini doimiy ehtiyojlarini qondirgan. Mahalliy aholining ishlab chiqaragan hunarmandchilik maxsulotlari esa chet el davlatlarining sevimli maxsulotiga aylangan.

METODLAR VA OʻRGANINILISH DARAJASI.

Oʻrta Osiyo qadimdan savdo va tijorat markazi boʻlgan. Oʻrta Osiyo oʻlkasi qadimdan oʻzining obod shaharlari va gavjum bozorlari, bilan turli xalqlarni oʻziga jalb etib kelgan hudud hisoblanadi. 1340 –yilda Xorazmda boʻlgan italiyalik savdogar Balduchi Pegalotti :“ Osiyoning ichkarisiga kirishning hojati yoʻq, zero, Xorazmning poytaxti Urganchda Yevropa bozori uchun zarur boʻlgan barcha mollarni harid qilish mumkin”,- deb maʼlumot bergan. Bu hali Xorazm savdogarlariga berilgan tarifning qisqacha misoli. Oʻrta Osiyo savdogarlari haqida Ogohiy, Munis, Abulgʻoziy Bahodirxon va boshqa chet ellik olimlarning asarlarida uchraydi. Oʻrta Osiyoning savdogarlarning jahon olimlarining diqqat markazida boʻlishi bu aynan uning iqtisodiy tarafdin uning taraqqiyot darajasini belgilaydi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Shu narsani aytish kerakki Oʻrta Osiyo xalqlari doimiy ravishda tashqi aloqalarda alohida oʻrin tutgan. Chet ellarga olib boriladigan savdo maxsuloti xaridorgirligini barchaga maʼlum va mashhur. Har bir shaxs uning foydalanayotgan maxsuloti bilan qiziqib koʻradi, u qayerdan kelgan,

nima uchun o'sha maxsulot ba'zi davlatlarda qadrlı, bu savollarning barchasi o'sha davrlar uchun ham asosiy savol bo'lgan. Tadqiqot natijasi shundan iboratki O'rta Osiyo savdogarlarini qaysi davlatlar bilan savdo va diplomatik aloqalarni olib borganligini tarixiy manbalar asosida tadqiq qilishdir.

Xiva xonligida yirik ichki, tashqi va tranzit savdo markazlari sifatida Xiva, Xonqa, Xazorasp, Yangi Urganch, Gurlan, kabi shaharlarni ko'rsatish mumkin. Bu shaharlardagi bozorlar bir nechta asrlık an'analar asosida rivojlanib kelgan. A. Abdurasulov turli manbalarga tayanib Xiva shaxridagi Polvon darvozasi ichkarisida yopiq bozor joylashgan bo'lib, 1835-yilda Ollaqulixon tamonidan maxsus karvonsaroy qurilmasidan oldin ham bu yerda savdo rastalari joylashganligi va ular karvonsaroy vazifasini o'taganligi ma'lum qiladi.

1646-yilda barpo etilgan Yangi Urganch shahri xonlikning muhim savdo markazi hisoblangan. Jumladan, "Xolo Urganch ul mavzedir. Bag'oyat ma'mur va obodon Xorazmning ulug' savdoxonasidir",- deb ma'lumot beriladi manbada. Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida saqlanuvchi Matkarim Otajonovning esdaliklari orqali Xiva xonligida faoliyat yuritgan turli darajadagi savdogarlar va ularning qaysi davlatlar bilan savdo aloqalari olib borganliklari haqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Jumladan Ashg'abot, Marv, Chorjo'y, Buxoro va boshqa joylardan mollar olib kelib sotuvchi birinchi darajali savdogarlar, saroylarda savdo qiluvchi ikkinchi darajali do'kondorlar, "xar bir chorsilarda do'kon ochgan" uchunchi darajali, "Chorvachilik qiluvchi" beshinchi darajali va "xar turli savdo ishlarini qiluvchi" oltinchi va boshqa darajali savdogarlarni sanab o'tgan.

Xorazm bozorlari ish tartibi ham o'zgacha va o'ziga xos tarzda bo'lgan. O'rta Osiyo xonliklarining xar bir shahri uchun ma'lum bozor kunlari mavjud bo'lib, bu holat uchala xonlikdagi barcha bozorlar uchun umumiy xususiyat hisoblangan. Dushanba kunlari-Xiva, G'azavot, Hazorasp, Xo'jayli, Seshanba kunlari-Gurlan, Xonqa, Shoxobot, Chorshanba-Urganch, Kat, Payshanba-Gurlan, G'azavot, Juma-Xiva, Hazorasp, Xo'jayli, Shohobod, shanba-Kat, Xonqa, Yakshanba-Urganch ish faoliyatini olib brogan. Katta shaharlarda(mingdan ortiq aholisi bo'lgan) bozorlar haftada ikki marta, kichik shaharlar yoki qishloqlarda bir marta bo'lgan.

Xiva xonligi tashqi aloqalarni rivojlantirishga alohida ahamiyat bergan. 1647-yil oktabrda Xivada bo'lgan rus savdogari Ivashka "Qizilboshi yerlaridan Xivaga savdo-sotiq uchun kelgan xurosonlik savdogarlar" haqida ma'lumot bergan.

Xorazmning ichki iqtisodiy va tashqi savdo-tijorat imkoniyatlarini qadqiq etish uchun 1740-yilda Rossiya hukumati tamonidan xonlikka yuborilgan ingliz savdogari Roman Gok xonlikning qo'shni hududlar bilan olib boradigan savdo aloqalari haqida imkon qadar batafsil ma'lumot to'plashga harakat qilgan. U xonlikka "tinchlik vaqtlarida Eron va Buxoro tomonlardan karvonlar to'xtovsiz kelib turishadi" deb qayd etgan. Xiva bilan qizg'in savdo olib borgan xalqlar sifatida qirg'iz-qaysoqalar "Qozoqlar, qoraqalpoqlar, orolliklar va turkmanlar ko'rsatib o'tilgan. P. Gok Amudaryo kemalar qatnovini shaxsan ko'rmagan bo'lsa-da, qoraqalpoqlarning Xivaga va, aksincha, xivaliklarning u yerga suv yo'li bilan qatnashlari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lganligini yozadi.

1753-yilda Xivada bo'lgan Murtozo Aitov boshchiligidagi tatar savdogarlari bu yerda Buxoro, Toshkent va Qoshg'ar savdogarlarini uchratganlarini ma'lum qilgan. Uning ta'kidlashicha, bu vaqtsa Xivaning ko'chmanchilar va Eron bilan ham savdosi ancha jonlangan.

O'rta Osiyo savdo karvonlari, ularning tarkibida uzoq safarga chiqqan Xiva savdogarlari Eronning Kaspiy bo'yidagi savdo markazlariga, Jumladan, Shemaxa bozorlariga paxta matolarini olib borganlar. Eron shaharlariga sayohat qilgan savdogar F. Kotov ham Shemaxada savdo qilgan turli mamlakat savdo qilgan savdogarlari haqida eslatib, bu yerda xatto buxoroliklarning karvonsaroylari mavjudligini ma'lum qilgan.

A.Vamberi Xivadan Astrobodga yo'l olgan karvonda ko'plab forslar bo'lganligini, ularning orasida juda badavlat astrobodlik savdogar Mulla Qaosimni alohida tilga olgan. Sayyoxning ta'kidlashicha, bu savdogar juda ko'p yo'llardan buyon Xiva- Eron savdosida katta o'rin tutgan.

Mashhur va boy shaharlari bo'lmish Balx va Badaxshonda ham Xiva mollarining savdosi olib borganligi haqida ma'lumot beriladi.

Marv shahri O'rta Osiyo va Eron o'rtasidagi savdoning asosiy markazi bo'lib, ular o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarda vositachilik qilgan. Marvga "savdo-sotiq uchun hindlar, forslar, buxoroliklar va xivaliklar kelishadi" deb qayd etgan muallif bu ma'lumotlarning Hirot shahri savdosi uchun ham xos ekanligini ta'kidlaydi.

Xalqaro savdoda ahamiyati yuqori bo'lgan Astraxan shahri Xivaning nafaqat Rossiya, balki boshqa davlatlar bilan olib borilgan savdosida ham muhim o'rin tutgan. Astraxanda doimiy yashab qolgan katta sarmoyaga ega Buxoro va Xiva savdogarlari, odatda, O'rta Osiyo bilan Eron O'rta Osiyo Eron o'rtasidagi savdo aloqalarida vositachilik qilishgan.

1615 yilda Astraxanga kelgan straxanga kelgan Eron savdogari Xo'ja Murtazo bilan bir karvonda urganchlik Davlatboy, koshonlik Darvesh Muhammad, gilonlik ikkita savdogarning bo'lganligi ham yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi.

Kaspiy dengizi orqali o'tuvchi yaqin va qulay yo'l tufayli Astraxanga keluvchi Eron savdogarlarining soni yildan-yilga ko'payib borgan. Bu borada ko'plab Astraxan va Orenburg arxiv hujjatlarini o'rgangan olim D. Valiyevaning Astraxanda ipak, paxta, tariq va boshqa maxsulotlar bilan savdo qilgan Eron savdogarlari soni 1801-1803 yillarda ortib borganligi to'g'risida keltirgan faktlari e'tiborga loyiq.

Orenburg va uning savdo markazlariga Rossiya imperiyasining Buxoro va Xiva xonliklari hamda Hindiston bilan savdo aloqalarini rivojlantirishda eng muhim tayanch nuqtasi sifatida qaralgan. Rus hukumati turli chora-tadbirlar orqali O'rta Osiyo va hind savdogarlarini Orenburgga jalb etib, Sharq mollariga to'la karvonlarning doimiy qatnovini yo'lga qo'yishga intilgan.

1751-yilda Xiva xoni G'oyibxon ikkinchi marotaba o'z elchisini Asraxanga yuborgan vaqtda unga Xiva bilan savdo aloqalarini Orenburg orqali kuchaytirish choralari haqida ma'lum qilingan. Shu mazmundagi maktub Buxoro xoniga ham yuborilgan. Shuningdek, Qozoq xoni Nuralixonga ham maxsus ko'rsatma yuborilib, Orenburg orqali O'rta Osiyo shaharlari bilan savdo, birinchi navbatda, qozoqlarga foyda keltirishi uqtirilgan.

Orenburgning ortib borayotgan mavqeiga baho berarkan, I. Neplyuev shunday ko'rsatadi; "hozirda rus savdogarlariga ilgarigidek uzoq va xavli masofa orqali Xiva, Buxoro, Toshkent singari tatar(turkiy) shaharlariga borishga hojat qolmaganligini ko'rish mumkin. Zero, u yerda osiyolik savdogarlarning o'zlari kerakli mollar bilan qirg'izlar (qozoqlar)ning uluslari orqali katta qiyinchilik va xavf-xatar bilan bo'lsa-da bu yerga (Orenburgga) kelishmoqda" deyiladi.

Dashti Qipchoq hududi Xiva mollari qizg'in sotiladigan joy bo'lib, uning Rossiya va u orqali boshqa mamlakatlar bilan savdosida muhim tranzit markazi sifatida ham alohida ahamiyatga ega edi. Shu jihatdan, qozoq urug'larining boshliqlari (botirlar) rus va o'rta osiyolik savdogarlarning mollarini belgilangan punktlarga-bojxona yoki karvonsaroylarga yetkazib berish bilan shug'ullanganlar. Qozog'istonning g'arbiy hududlari esa Rossiyadan O'rta Osiyoga kiruvchi rus mollari uchun dovon vazifasini o'tagan.

Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi va Xiva xonligi doimiy iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yishgan. Buxoro amirligida qadimiy shaharlardan Samarqand, Shaxrisabz, Termiz, Kitob, Qarshi, Kattaqo'rg'on kabi yirik savdo markazlari mavjud bo'lgan. Ayniqsa, Xivalik savdogarlar turli xorij tijoratchilari bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lgan ana shunday savdo markazlaridan yana biri Buxoro shahri edi. A. Jenkinsonning ma'lumotlari orqali Buxoroda har yili o'tkazilgan Hindiston, Eron, Balx, Rossiya va boshqa momlakat savdogarlarining anjumani haqida bilib olamiz.

Buxoro amirligi doimo Xiva xonligi, Qo'qon xonligi bilan iqtisodiy aloqalarni olib borgan. Buxoroda qizg'in savdo olib borgan xorazmlik savdogarlarning u yerda maxsus karvonsaroylari bo'lib, ular "urganji karvonsaroylari" Eron va Arab davlatlaridan kelgan savdogarlarga ham xizmat qilganligini ta'kidlagan.

XIX asrning 30-yillarida Buxoroda 3 ta ana shunday karvonsaroy mavjud bo'lgan. Guvohlarning qaydlarida ko'rsatilishicha, Buxorodagi 3 ta "urganji saroyi"ning hammasi xivaliklar tamonidan egallangan, ular Buxoroga halat(to'n), olma, jiyda, qishda esa baliq keltirib, bu yerda Orenburgga yuborish uchun kalava va paxta iplarini, paxta matolar, hind chitlari(viboyka), bo'yoq, choy, qorako'l, terilarini sotib olishar edi.

Manbalarda keltirilgan siyosiy voqealar bayonida Qo‘qon shahrining “Dorvozai Urganji” hamda maxsus “Urganji mahallasi”ning tilga olinishi ham ikki xonlik o‘rtasidagi o‘zaro savdo-diplomatik aloqalardan dalolat beradi.

XIX asrning 20-yillarida O‘rta Osiyoda bo‘lgan E. K. Meyendorf Qo‘qon va Xiva xonliklarining do‘stona munosabatda ekanligini qayd etar ekan, bu holat ular o‘rtasidagi savdoni rivojlantirishga xizmat qilishini takidlaydi.

Xiva chegarasidan 45 km masofada joylashgan Oqmasjid qal‘asi Qo‘qon-Xiva savdosida muhim ahamiyat kasb etgan. A. Geynsning ma‘lumotlarida 1865-yilda xivalik va buxorolik savdogarlar Oqmasjiddan rus va mahalliy mollarni olib qaytayotganligi qayd etilgan. Qo‘qon va Turkiston shahri bozorlari orqali ham ikki xonlik savdo aloqalari yo‘lga qo‘yilgan.

Missionerlarning da‘vati ham, diplomatik kelishuvlar ham, qurol bilan bo‘ysundirishlar ham xalqlarni savdo-sotiq singari birlashtira olmaydi.

XVI-XVIII asrlarda Buxoro xonligining tashqi savdo aloqalarini tadqiq qilgan O. Berton ham buxoroliklarning Eron bilan savdosi ular o‘rtasidagi munosabatlar keskinlashgan vaqtda ham davom etganligini alohida ta‘kidlagan. Muallifning 1594-yilda Shox Abbos I bilan Buxoro shaxzodasi Abdulmo‘min qo‘shinlari o‘rtasida kurash borayotgan vaqtda Eronning Koshon shahriga tashrif buyurgan Buxoro savdogarlari to‘g‘risidagi ma‘lumoti yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi. Arxiv ma‘lumotlarga tayanib xulosa chiqaradigan D. Valiyeva ham buxoroliklarning eronlik va xivaliklar bilan ittifoqi bo‘lmasa-da, ular bilan savdo aloqalarini olib borganliklarini ta‘kidlagan.

Roman Gokning guvohlik berishicha, Buxorodan katta miqdorda ko‘rpalar, qimmatbaxo toshlar, mis, temir, qo‘rg‘oshin kabilar olib kelingan. Shuningdek, Eron va Oltin masjid(?) orqali Rossiyadan keltiriladigan movut, to‘sin bo‘yog‘i (krashi bruskovaya), konseil(?), charm va turli mayda mollar ham Buxorodan olib kirilgan.

Savdogar Murtazo Ayitovning xabar berishicha(1753), “Xivada Buxorodan va boshqa Uzoq Sharq mamlakatlaridan keltiriladigan oltin avvalgi vaqtlarga qaraganda ancha ko‘paygan” edi.

Xivaga buxorolik savdogarlar tamonidan Eronning turli mollari-chit, har xil gazlamalar va boshqa hunarmandchilik maxsulotlari ham yetkazib kelingan.

Qozoq dashtidan Xiva xonligiga asosan chorva mollari keltirilgan. “Firdavs ul-iqbol” asarida “olomon” hujumlaridan jabr ko‘rgan qozoq savdogarlari haqida ma‘lumot berilar ekan, ularning savdo uchun ko‘p miqdorda qo‘ylar bilan kelganligi qayd etiladi. Unda “qazoqning qo‘ylarin olomon xatodin talg‘on erkan, xazrat sohibqiron(Muhammad Rahimxon I) ul voqeaga vukuf topg‘och, barcha talong‘on qo‘yni olomondin istirdod qilib, egasiga topshurub, xotiri vayronin me‘morli lutfi bila obod qildi” deb ko‘rsatilgan.

Rus hukumati vakili tomonidan qozoqlarning xonlilar bilan ulgurji savdo olib borishi ta‘kidlanar ekan, xar yili Sirdaryo chizig‘i orqali Buxoro va Xivaga 200 000 bosh qo‘y haydab borilganligi qayd etiladi. Shuningdek, muallifning xabar berilishicha, Sirdaryo qozoqlari xonliklarga qo‘ylardan tashqari tanga pullarni ham olib kirgan.

N. Veselovskiy ham xivaliklar chorva mollarini asosan qirg‘iz-qaysoqlar(qozoqlar) va orolliklardan sotib olganlarini qayd etgan.

Orenburg va Astraxan shaharlarining Rossiya savdosi uchun ahamiyatini oshirish yuzasidan o‘tkazilgan tadbirlar bevosita Xiva xonligining uzoq va yaqin qo‘shni davlatlar bilan savdo aloqalarini yo‘lga qo‘yishida ham sezilarli ta‘sirga ega bo‘lgan. F. Beneveni Xivada bo‘lgan vaqtida (1724) bu yerga 300 tuyaga ortilgan mollar bilan katta karvon bilan kelganligi ma‘lum qilgan. Uning xabar berishicha, movut, qunduz terisi, po‘lat, qalay va qurol-yarog‘dan iborat mollarning katta qismi Astraxandan keltirilgan rus, arman, va hind mollari bo‘lgan.

“Firdavs ul- iqbol”da Orenburg, ya‘ni ruslarning “Otil(Itil-Volga daryosi) qanorida (qirg‘og‘ida) bino qilg‘on savdaxonasi” bo‘lmish Yangiqal‘adan chiqib, yurtiga qaytayotgan Xorazm karvoni haqida keltirilgan ma‘lumot u yerdan xonlikka olib kirilgan mahsulotlarning turi va geografiyasi haqida tasavvurlarimizni yanada boytadi.

Xususan, “Xorazm karvnikim, zaru siym birla to‘lu yuklari, javohir sanufiga homil bari , Xitoy kummosh andadur bexisob, Farangiy matoiyga xud ne hisob” deb katta miqdordagi mis,

oltin, Xitoy kumushi, farangiy matolar sanab o'tilgan manbada. U yerda keltirilishicha, 1808-yil 14-dekabr sanasida Orenburgdan chiqqan karvon Ko'hna Vazir yaqiniga yetganda turkmanlarning chovdur qabilasi hujumiga uchragan. Muarrixning xabar berishicha, "Karvon ahli yuklaridan qo'rg'on egirib, sakkiz kun muhsoriba qilib, otkulashtilar. Va ayturlarkim, qo'rg'oshin tugab, ikki kun mis va kumushdin o'q yasab otibdurlar". Bu ma'lumotdan shuni anglash mumkinki, karvonda savdogarlar bilan o'q yasaganliklari taxsinga loyiq. Karvonda o'q yasashga yetadigan miqdorda mis va kumushning bo'lishi esa Xorazmga boshqa yurtlardan turli mollar bilan birga ushbu metallarning salmoqli miqdorda olib kelinganidan dalolat beradi.

O'rta Osiyodagi karvon yo'llari haqida bir necha ma'lumotlar mavjud G.Burnashev va A.Beznosikovlar ma'lumot yozib qoldirgan. Unda ko'rsatilishicha, rus elchilari Omskdan Presnogorsk qal'asiga borib, Irtish daryosi quyi oqimi tomon yurishgan. So'ngra qozoq cho'llariga chiqib, Orenburg liniyasi tomon Troitsk qal'asigacha borganlar. Bu yerdan cho'l bo'ylab yurishgan. Yo'lda achchiq va sho'r suvli joylar uchragan. Ular Oqsoqol nomli katta ko'lga quyiladigan To'rg'ay daryosining bosh tomoniga chiqib, bu joydan Qorako'l orqali Sirdaryogacha kelgan. So'ngra Kuvan daryosiga kelib, Yettiqa'l'a xarobalaridan sal uzoqroqdan o'tib, Yangidaryoga borgan. Yangi-daryodan Qizilqum orqali tog'li joylarga va bu yerdan Yuzquduqqa, Kapkatoshga, Beshbuloqqa, Biqbildiq tog'igacha kelgan. Bikbildik tog'idan Qizilqal'aga va so'ngra Kargat bulog'iga yo'l olgan. Bu yerdan esa Buxoroga borgan. Omskdan Buxorogacha bo'lgan yo'lining masofasi 1650 chakirim hisoblanib, uni rus elchilari 43 kunda bosib o'tganlar. Yo'lda dam olish uchun esa 31 kun ketgan. Shu ravishda ular hammasi bo'lib 74 kun vaqt ichida Buxoro shahriga yetib kelishgan.

Rus elchilari Buxorodan Xo'jakentga va Toshkentga o'tishlari lozim edi. Bu narsa esa o'sha karvon yo'lining Sibirni O'rta Osiyo ichkarisi bilan bog'lashda muhim rol o'ynaganligidan dalolat beradi. Bu vaqtlarda Turkiston shahriga Farpost Koryakovskdan karvon yo'li o'tganligi ma'lumdir. Chunonchi, shu yo'l Koryakovskdan boshlanib, Chidretdi va Ulent daryolari orqali Ishim daryosining boshlanadigan joyi - Irmen tagiga tutashgan. Bu yerdan Chuv daryosiga o'tilgan. Undan Qoratovga va so'ngra Turkistonga borilgan. Bu yo'lni 29 kunda bosib o'tish mumkin bo'lgan. Shuni aytish lozimki, Qizilqumga o'tgandan keyin ma'lum bir joyga bormagan Buta Qizilqum yo'llarining qozoq qabilalari joylaridan o'tishi sabab bo'lgan. Bu kabi ma'lumotlar savdo yo'llarining qayerlardan olib borilganligi va qanday sharoitlar savdogarlar boshidan o'tganligidan darak beradi. Nafaqat bu yo'llardan savdogarlar balki elchilarning ham o'tganligining o'zi bir eng asosiy manbadir.

XULOSALAR.

O'rta Osiyo qadimdan savdo-sotiq va madaniyat rivojlangan shaharlarga ega bo'lgan. Ayniqsa o'rta asrlarda tashkil topgan Xiva xonligi, Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi misolida namoyon bo'ladi. Undagi yirik shaharlar Buxoro, Xiva, Samarqand, Toshkent, Qo'qon, Urganch, Shaxrisabz, Kitob, Andijon, Farg'ona kabi yirik savdo markazlari mavjud bo'lgan. Bu shaharlar chet davlatlardan Hindiston, Xitoy, Rossiya, Eron, Qozoq Juzlari, Afg'oniston, Angliya, Usmonli Turkalar davlati bilan savdo-diplomatik aloqalarni olib borishgan. Bu ma'lumotlar asosiy manbalarga tayangan holda chet ellik olimlar va ekeditsiyalar orqali bilib olishimiz mumkin. Bundan kelib chiqadiki savdo aloqalari davlatning iqtisodiy, siyosiy, madaniy rivojida juda kerakdir.

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI-XIX асрлар).- Тошкент, 2019.-б. 356
- [2] Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI-XIX асрлар).- Тошкент, 2019.-б. 357
- [3] Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI-XIX асрлар).- Тошкент, 2019.-б. 360

[4] Мунис ва Огаҳий. Фирдавс ул иқбол...-б. 91.

[5] Зиёев Х. Ўрта Осиё ва Урал бўйлари...-б. 80.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HОMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000